

УДК 379.85

Туризм и отдых в Западной Беларуси 1920-1930-х гг. в польской историографии

Ганский В.А.

Республиканский институт высшей школы, Республика Беларусь

Аннотация. Статья посвящена определению вклада польских исследователей в изучение истории туризма и отдыха в Западной Беларуси 1920-1930-х гг. Для этого изучается наследие авторов межвоенного периода, проводится анализ послевоенных публикаций, дается характеристика современных публикаций по теме исследования. Отмечается, что несмотря на обилие в польской историографии публикаций по вопросам истории туризма и отдыха в 1920-1930-е гг., проблемы их развития на белорусских землях, входивших на тот момент в состав польского государства, не получили должного освещения; как межвоенные, так и современные польские публикации по истории западно-белорусского туризма либо крайне фрагментарны, либо не содержат выраженной региональной специфики, что определяет высокую степень актуальности подобных исследований в отечественной исторической науке.

Ключевые слова: Туризм. Отдых. Историография. Западная Беларусь. Беларусь. Польша. Межвоенный период.

В настоящее время изучение истории развития туризма становится все более актуальным. Особый интерес вызывает период между двумя мировыми войнами, так как именно к этому времени относится зарождение и становление туризма в современном его понимании. Данная проблематика до настоящего времени не была предметом специальных исследований в белорусской исторической науке. Однако накопилось определенное количество публикаций и исследований в зарубежной, в первую очередь, в польской исторической науке, которые разносторонне освещают отдельные стороны данной проблемы и некоторые страницы совместной истории.

Анализ работ польских ученых показывает, что рассмотрение отдельных аспектов истории туризма и государственной политики в этой сфере началось еще в 1920-1930-е гг. в периодических изданиях. Чаще всего такие материалы публиковались на страницах межвоенных периодических изданий «Земля», «Мы едем», «Физическое воспитание», «Ежегодник Восточных земель», «Календарь Восточных земель», «Верхи» и др. Кроме того, были изданы и отдельные монографические работы по темам, затрагивающим и проблемы туризма и отдыха. Однако, работы этого периода не были глубокими, всесторонними и объективными.

Самыми значительными исследованиями межвоенного периода, в которых освещаются вопросы туризма и отдыха, являются научные труды ученых и активных деятелей туризма – В. Гоэтля и М. Орловича.

Круг научных интересов В. Гоэтля был достаточно широк и тематически разнообразен [16, 17]. В работе «Туризм в Польше как фактор экономического развития» [18] он проанализировал роль туризма в экономике, отметив, что он

может стать одним из весомых источников пополнения государственного бюджета. Исследователь охарактеризовал деятельность всех министерств и ведомств, причастных к функционированию и развитию сферы туризма и отдыха, справедливо отмечая, что большим недостатком было то, что при каждом министерстве существовало структурное подразделение, которое занималось вопросами туристско-рекреационной деятельности, что, по мнению В. Гоэля, создавало ряд противоречий в разделении управленческих функций. Автор также отметил отсутствие специализированного нормативного правового акта – закона о туризме, который бы регулировал данную сферу.

Вопросам развития туризма и отдыха посвятил также свое исследование «Туристическое движение в Польше в 1929 г.» М. Венгретский [75]. Стоит отметить, что именно в 1929 г. в Польше было зафиксировано наибольшее количество путешествующих по стране туристов. В этом же году было потрачено больше всего средств по сравнению с другими годами межвоенного периода на развитие сферы туризма и отдыха. Автор достаточно детально, с приведением статистических данных, проанализировал туристическое движение, а также обозначил его перспективы, акцентируя внимание на том, что первоочередными задачами государства является формирование механизмов стимулирования туризма, а также популяризация регионов страны как туристических дестинаций, т.е. именно регионального туризма. М. Венгретский был постоянным автором «Ежегодника восточных земель», где публиковал работы, посвященные туризму и отдыху. Наиболее ценными являются его статьи о развитии и особенностях туризма в восточных воеводствах, в том числе и на территории Западной Беларуси [76, 77]. В них автор проанализировал основные направления туристических потоков и развитие туристической инфраструктуры западнобелорусского региона, обратив внимание на то, что государственным властям совместно с неправительственными организациями следует регулярно проводить разнообразные маркетинговые мероприятия с целью популяризации этого края как туристического региона.

Роль туризма в экономике после Великой депрессии проанализировал исследователь экономической истории С. Подворский. В работе «Туризм в нашей хозяйственной жизни» [64] он сделал вывод о том, что, несмотря на относительное снижение туристической активности населения после 1929 г., государственным органам следует активно развивать эту отрасль, рассматривая ее как один из главных и перспективных источников пополнения бюджетов всех уровней.

Особенностью развития туристической деятельности в восточных воеводствах Польши, т.е. на территории Западной Беларуси, в межвоенные годы была связь с краеведением и деятельностью различных краеведческих обществ и организаций. Именно этому аспекту посвящено большее количество публикаций в тогдашней прессе. Первым автором, который начал публиковать статьи о деятельности Польского краеведческого общества в западнобелорусских воеводствах, была Р. Даныш-Флешарова [6, 7]. Особое внимание она обратила на работу этого общества на Полесье. В то же время это были статьи описательного

характера, в которых содержалась в основном информация о деятельности общества и проведенных им мероприятиях.

В отличие от работ Р. Даныш-Флешаровой публикация Р. Дыбовского «Краеведение и государственное воспитание» [10] содержит и фиксацию событий, и их анализ, и авторское видение возможных направлений развития данной сферы. Он определил место краеведения в политике правящих кругов Польши, в результате чего пришел к выводу, что именно краеведение и туризм являются важнейшими инструментами консолидации разных полиэтнических территорий в единое государство, и на основе данного утверждения выдвинул тезис о необходимости активизации этого движения в западнобелорусских и западноукраинских воеводствах.

Вопросам развития туристско-краеведческого движения посвящены публикации Н. Вишницкого [79, 80], в которых автор отмечал тесную взаимосвязь туризма с краеведением, а также охарактеризовал результаты туристско-краеведческой работы за двадцать лет.

Межвоенная пресса зачастую содержала рубрики, в которых размещалась информация о новых изданиях туристической тематики. В этом контексте нужно отметить постоянных авторов-критиков, которые публиковались в то время в периодических изданиях, – В. Милеского [44, 45, 46, 47], В. Крыговского [31, 32], В. Новодворского [50], М. Орловича [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59] и Е. Павликовского [61, 62, 63]. Упомянутые авторы, кроме того, что сообщали читателям о новинках туристической литературы, зачастую приводили и их критический анализ.

В 1935 г. при Ягеллонском университете в Кракове был основан Институт туризма, руководителем которого стал известный исследователь туризма С. Лешицкий [38, 39]. В работах «Курортно-оздоровительное движение в Польше» [36] и «Курорты Польши, их размещение и развитие в 1921-1938 г.» [37] ученый основное внимание уделил развитию учреждений оздоровления и отдыха, составил перечень и описал географическую структуру их расположения. Необходимо отметить, что работы С. Лешицкого, в отличие от большинства публикаций в межвоенных периодических изданиях, были подготовлены на высоком научном уровне. Автор дал характеристику состояния учреждений оздоровления, опираясь на разного рода источники, осуществляя их критический анализ и др. Ученый проанализировал основные проблемы сферы, указал на недостаточное развитие механизма государственного управления, а также представил свое видение путей их решения.

Проблемам функционирования объектов размещения туристов посвящены публикации и других исследователей межвоенного периода. Работа Ю. Лотоцкого «Отель и пансионат как предприятие» [42] носит теоретико-методологический характер. В ней автор дал научное определение понятиям «отель» и «пансионат», рассмотрел их предназначение, а также проанализировал, в какой степени авторская позиция соответствует действовавшим на тот момент нормативным правовым актам.

Польский исследователь гостиничного дела Т. Вилгат в монографии «Размещение гостинично-пансионатного дела в Польше» [78] изучил специфику государственного регулирования и особенности размещения учреждений гостиничного типа по всей стране, проведя сравнительный анализ по территориальному признаку. В северо-восточных воеводствах, получивших в советской историографии обозначение «Западная Беларусь», по сравнению с воеводствами, обладающими специфическими природными ресурсами (горы, море и др.), отелей и пансионатов автор насчитал относительно небольшое число. Однако он высказал предположение о том, что при надлежащем уровне государственной поддержки эти территории не будут отставать по количеству учреждений для размещения туристов от других воеводств, так как западнобелорусский регион имеет предпосылки для успешного развития сферы туризма и отдыха.

Следует отметить статьи, в которых освещались вопросы организации экскурсионной деятельности. К ним в первую очередь относится статья методического характера О. Жавроцкого [82], в которой содержатся рекомендации организаторам экскурсий и туристических походов для молодежи школьного возраста в соответствии с требованиями действующего на тот момент законодательства. В межвоенный период популярными среди молодежи были водные спортивно-туристические походы. О специфике их организации, количественном составе участников, нормативной правовой базе и маршрутах можно узнать из статей Я. Барана [1] и М. Доривальского [9].

Значительная часть научных работ и статей межвоенного периода посвящена социально-экономическому развитию и политико-административному устройству северо-восточных (т.е. западнобелорусских) воеводств. В этом контексте необходимо отметить работы Л. Дембского [8] и Л. Гродицкого [68]. В работах этих авторов можно найти информацию о специфике реализации государственной политики в сфере туризма в Западной Беларуси и ее экономическом развитии.

В 1930-е гг. появляется ряд статей, освящающих организационно-методические вопросы развития туризма и отдыха. Организации деятельности туристических предприятий посвящена статья Т. Деконьского [11]. Рост популярности туристических поездов в 1930-е гг. подробно объясняет С. Фехер [12]. Специфику польского туристического движения в межвоенный период анализирует М. Фулярский [13].

Таким образом, научное наследие польских авторов межвоенного периода по исследуемой проблематике, в основном, представлено материалами периодической печати, которые могут быть использованы в качестве дополнительного источника информации, обеспечивающего понимание исторического контекста. Основным же источником информации могут являться немногочисленные монографические научные издания, посвященные углубленному изучению одного или нескольким тесно связанным между собой вопросам функционирования сферы туризма и отдыха.

В работах польских историков послевоенного периода (1960-е – первая половина 1990-х гг.), выделяется несколько направлений в исследовании западно-белорусской проблематики. Ряд ученых в своих работах по анализу направлений польской внутренней политики в отношении национальных меньшинств приходят к выводу, что основными целями польского правительства были унификация присоединенных западнобелорусских и западноукраинских территорий, ведущая роль в которой могла принадлежать туризму и краеведению.

Отдельную группу польских авторов образуют ученые, которые занимались изучением проблем хозяйственной и культурной регионализации межвоенного польского государства. Эти авторы основное внимание уделяют проблемам польского регионализма, что оказало существенное влияние на разработку механизмов туристической политики. Рассматривая формирование основных направлений польского регионализма, ученые пришли к выводу о его преимущественно культурном характере. Между тем, нужно отметить, что в польской историографии западнобелорусское туристическое движение не было объектом специальных исследований, а комплексное исследование этой тематики отсутствует и до настоящего времени.

Вопросы организации туризма и туристической политики в межвоенной Польше, в том числе и на территории западнобелорусских воеводств, были предметом изучения ученых – представителей послевоенной польской историографии. Одним из первых польских историков, работы которого посвящены данной проблеме, был З. Кульчицкий. В его публикациях «Очерк истории туризма в Польше» [34] и «100 лет общественного туризма в Польше: очерки истории Польского туристско-краеведческого общества и его предшественников» [33] автор рассмотрел вопросы организации туристической и экскурсионной деятельности, а также показал вклад общественного объединения в становление туризма в стране.

Кроме З. Кульчицкого вопросы истории развития туризма в рассматриваемый период раскрывают в своих монографических исследованиях и публикациях Е. Гай, М. Лазарек, М. Леван, П. Гришель. В работах «История туризма Польши» и «Очерк истории туризма в Польше в XIX и XX веках» Е. Гай [14, 15] уделил особое внимание периоду между двумя мировыми войнами. Автор объясняет этот интерес тем, что именно в это время формируется Департамент туризма Министерства общественных работ – первый орган государственного управления, который на национальном уровне начал заниматься вопросами туризма и отдыха. Исследователь также отметил большой вклад в развитие туристического и экскурсионно-краеведческого движения руководителя данного департамента М. Орловича. Кроме того, Е. Гай выявил особенности организации и нормативного обеспечения туристической отрасли, охарактеризовал польскую государственную туристическую политику и выяснил значение неправительственных организаций в деле развития туризма в 1920-1930-е гг.

К подобного рода работам также относятся монографии М. Лазарека «Следами истории туризма: от древности до современности» [41] и М. Леван «Очерк

истории туризма в Польше» [40]. Однако, в отличие от предыдущего исследователя, межвоенному периоду в этих работах уделяется гораздо меньше внимания. Авторы обозначили лишь основные направления развития межвоенного туристического движения и привели перечень ключевых событий туристической отрасли этого периода без их детального анализа. Вопросы деятельности Бюро путешествий «Орбис», в т.ч. в межвоенный период, раскрыл в своей статье Б. Конарский [25].

П. Гришель в своей обзорной публикации «Очерк истории туризма в Польше» [19] основное внимание уделил деятельности туристических организаций и бюро путешествий, а также проанализировал законодательство межвоенного периода, касающееся туристической отрасли. Автор справедливо сделал вывод о том, что большим недостатком было то, что на протяжении всего межвоенного периода не было принято закона «О туризме», хотя его проект был разработан еще в 1920-х гг.

Развитию туристического движения в Польше посвящена работа С. Островского с одноименным названием [60]. В ней автор выделил основные этапы развития туристического движения, структурировал и дал их характеристику. Значительное внимание развитию туристического дела в межвоенный период в своих научных работах посвятили Я. Крась [30] и А. Хмель [4]. Однако, исследователи, в основном, рассмотрели развитие туризма на общегосударственном уровне, а западнобелорусские воеводства в их работах упоминаются лишь эпизодически.

Достаточно сложным и одновременно важным вопросом является организация и регулирование туристической деятельности на региональном уровне, а также вклад различных негосударственных организаций. Этой проблематике посвящено несколько работ польских исследователей. В исследованиях Л. Бутовского «Организация туризма в Польше: обзор структур» [2], В. Речека «Модель организации туризма в Польше» [67] и Е. Завистовской «Изменения в структуре организации туризма в Польше» [81] рассматриваются модели и структуры организации туризма, осуществляется их сравнительный анализ начиная с конца XIX в. и до современности. Межвоенному периоду в них отводится особое место, так как до 1919 г. вопросами туризма занимались только неправительственные структуры, а после образования Департамента туризма появляется абсолютно новая модель взаимоотношений государства и туризма, в которой нашли отражение вопросы не только культурно-просветительского характера, но и хозяйственной, и финансовой деятельности.

Достаточно обстоятельной является работа польского исследователя Е. Хельмецкого «Государственные и общественные инициативы развития туристического и краеведческого движения Польши в 1919-1939 гг.» [3]. В ней автор дает характеристику участия государства и общественных организаций в развитии туристического и краеведческого движения. Е. Хельмецкий проанализиро-

вал деятельность государственных профильных учреждений, министерств общественных работ и коммуникаций, проведя сравнительную характеристику их функциональных направлений и др.

Если вышеупомянутые авторы в большинстве случаев рассматривали деятельность государственных органов власти в области туризма, то Я. Уминский [72, 73] свои работы посвятил деятельности воеводских туристических комиссий и референтов по вопросам туризма при местных Дирекциях общественных работ, анализируя их деятельность с правовой точки зрения и приводя характеристику основных направлений их работы.

Достаточно широко в польской послевоенной историографии рассмотрены вопросы функционирования туристических и краеведческих объединений. Большое количество работ рассматривает деятельность Польского краеведческого общества и его региональных отделений. Среди этих работ следует упомянуть работы А. Яновского [20, 21, 22], К. Енджейчика [23], Я.-Б. Тварог [71] и др. Эти авторы в своих исследованиях, опираясь на разнообразные источники, анализируют деятельность Польского краеведческого общества, указывая на высокий уровень взаимосвязи рекреации и туризма с краеведением.

Деятельности Общества развития восточных земель посвятил отдельное монографическое исследование М. Кацпжак [24]. Автор обратил внимание на деятельность общества, детально описал мероприятия, которые осуществлялись вместе с государственными органами на территории западнобелорусских и западноукраинских воеводств с целью популяризации этого края как туристического региона. М. Кацпжак справедливо отмечает, что наиболее эффективной среди них была туристическая акция «Лето на восточных землях». Информацию о деятельности Рабочего туристического общества можно найти в статье Г. Ласкевича [35], который проанализировал его функционирование на протяжении 1934-1939 гг.

Ключевой фигурой в развитии туризма в межвоенный период был М. Орлович, который в 1919-1932 гг. руководил Департаментом туризма Министерства общественных работ, а после его ликвидации в 1932 г. работал в отделе с таким же названием при Министерстве коммуникаций, возглавляя одно из подразделений, которое занималось изданием туристической литературы. Фактически, это был один из немногих руководителей, благодаря которому туристическая отрасль тогда достаточно активно развивалась. Деятельности М. Орловича польский исследователь Т. Ковалик посвятил монографию «Жизнь для туризма, краеведения и спорта: Мечислав Орлович (1881-1959 гг.)», которая вышла в свет в 2009 г. [26]. В ней показана деятельность этого выдающегося ученого и государственного деятеля, а также проанализирована работа тех учреждений, где он работал.

Проблемам государственной политики в области туризма и спорта посвятила несколько статей в периодических изданиях У. Ковеская [28, 29], а также отдельную монографию [27]. Автор отмечает, что государственные органы ока-

зывали влияние на туристическое движение по продвижению его целей, но особых усилий, особенно в первое межвоенное десятилетие, не предпринималось. Причину данного положения исследовательница видела в отсутствии достаточного объема финансирования. Большой вклад, по мнению автора, в развитие туризма сделали региональные общественные организации.

Значительный вклад в популяризацию туристического движения внесли различного рода молодежные организации и общества, о чем писал исследователь молодежных организаций Э. Малолепший [43]. Он среди прочего также рассмотрел и механизмы государственного управления молодежным туристическим движением в 1920-1930-х гг.

Полноценное развитие сферы туризма и отдыха невозможно без надлежащего функционирования туристической инфраструктуры, и, в первую очередь, объектов временного размещения. На сегодняшний день единственным как в польской, так и в белорусской исторической науке специализированным исследованием, посвященным вопросам состояния гостиничного дела в рассматриваемый период, является работа Я. Пустолы «Направления развития гостиничного дела в межвоенной Польше: статистика, пространственное размещение, динамика, стандарты» [66]. Следует отметить, что автор достаточно детально, на основе архивных материалов и статистических данных, показал развитие сети объектов временного размещения во всех регионах межвоенной Польши, в т.ч. в Западной Беларуси, а также проанализировал состояние их обеспечения, уровень обслуживания, санитарного состояния и др.

Для исследования истории туристической политики особую ценность представляет проведенный анализ стандартов обслуживания и нормативного закрепления порогового уровня качества услуг предприятий туристической инфраструктуры. Отдельные аспекты государственного регулирования деятельности бюро путешествий и гостиничного хозяйства содержатся также в работах Л. Цвиклы [5], Б. Вансовского [74] и М. Милевской [48, 49]. Однако центральное место в них уделено крупным городам – Варшаве, Кракову, Познани, Львову. О белорусских городах информация ограничивается описанием отелей Вильно, Гродно, Белостока и некоторых других городов региона.

Важный для изучения истории туризма в Западной Беларуси вопрос проведения в Вильно выставочно-ярмарочных мероприятий поставил в своей работе А. Сребраковский [69]. Роль и место физической культуры в политике польских властей в межвоенный период определил в своей монографии Л. Шиманский [70]. Правовое регулирование школьных экскурсий освятил в своей публикации М. Пжидял [65].

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на обилие разного рода публикаций, вопрос развития туризма и отдыха в Западной Беларуси в межвоенный период не нашел до настоящего времени полного и всестороннего освещения в польской исторической науке. Не существует специальных исторических исследований, которые бы непосредственно были посвящены проблеме развития

туризма именно на территории Западной Беларуси, входившей в то время в состав Польского государства. Большая часть литературы представлена в виде небольших статей информационного характера, которые печатались в специализированных и региональных периодических изданиях. Информация о предмете исследования представлена преимущественно фрагментарно, с акцентом на другие цели и задачи. Специализированные монографические исследования как межвоенных, так и современных польских авторов не содержат четко выделенной региональной специфики Западной Беларуси, характеризую лишь явления и тенденции, характерные в тот период для всего государства. Это определяет высокую степень актуальности подобных исследований в настоящее время и в будущем.

REFERENCES

1. Baran J. Turystyka wodna i szlaki wodny w Polsce, *Wychowanie Fizyczne*, 1927, No 7-8, 387-392 pp.
2. Butowski L. Organizacja turystyki w Polsce: przegląd struktur, Warszawa: Agencja Promocji Turystyki "Mart", 1996, 175 p.
3. Chelmecki J. Państwowe i społecznie inicjatywy rozwoju ruchu turystycznego i krajoznawczego w Polsce w latach 1919-1939, *Przełomy w Historii. Pamiętnik*, No 3, 453-476 pp.
4. Chmiel A. Turystyka i krajoznawstwo w działalności organizacji specjalistycznych w II Rzeczypospolitej (1919-1939 r.), *Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie*, 2005, No 1, 187-204 pp.
5. Ćwikła L. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin: KUL, 2011, 560 p.
6. Danysz-Fleszarowa R. Dziedziny pracy krajoznawczej, *Ziemia*, 1926, No 7, 108-109 pp.
7. Danysz-Fleszarowa R. Z letniej włóczgi po Polesiu, *Ziemia*, 1927, No 20, 422-426 pp.
8. Dębski L.A. Przemysł gospodni Polski międzywojennej, *Budownictwo Turystyczne: Biuletyn*, 1974, No 13, 9-50 pp.
9. Dorywański M. Wodne tereny sportowo-turystyczne w Polsce, *Wychowanie fizyczne*, 1930, No 7-9, 306-313 pp.
10. Dybowski R. Krajoznawstwo a wychowanie Państwowe, *Ziemia*, 1936, No 6, 150-152 pp.
11. Dziekoński T. Biura podróży w zarysie historycznym i organizacyjnym, Warszawa, 1935, 164 p.
12. Faecher S. Pociągi popularne w czterolecie 1933-1936 r., *Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki*, 1937, No 1, 19 p.
13. Fularski M. Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935, 128 p.
14. Gaj J. Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa: Almamater, 2006, 275 p.
15. Gaj J. Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Poznań: AWF, 2001, 172 p.
16. Goetel W. Asocjacja Słowiańskich Towarzystw Turystycznych, *Przegląd turystyczny*, 1925, No 3-4, - 2-4 pp.
17. Goetel W. Parki narodowe w Polsce, *Przegląd turystyczny*, 1925, No 1, 7-9 pp.
18. Goetel W. Turystyka w Polsce jako czynnik sytuacji gospodarczej, Kraków: Nakładem Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, 1931, 127 p.
19. Gryszel P. Zarys historii turystyki w Polsce, URL: http://www.lotur.eu/UploadFiles/524/178/1265187566-Historia_turystyki_w_Polsce_DOT_IT.pdf. (reference date: 18.08.2015).
20. Janowski A. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, *Ziemia*, 1927, No 11, 180-182 pp.
21. Janowski A. Sprawozdanie z działalności, *Ziemia*, 1926, No 23-24, 385-392 pp.
22. Janowski A. Wydawnictwa towarzystwa, *Ziemia*, 1926, No 23-24, 371-372 pp.
23. Jędrzejczyk K. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950): zarys dziejów, Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zaodowej, 2006, 151 p.
24. Kacprzak M. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Wschodnich, 1933-1939, Łódź: Wydawnictwo naukowe "Ibidem", 2005, 158 p.

25. Konarski B. 40 lat działalności "Gromady", *Biuletyn Informacyjny. Instytut Turystyki*, 1976, No 6, 47-48 pp.
26. Kowalik T. Życie dla turystyki, krajoznawstwa i sportu: Mieczysław Orłowicz 1881-1959, Warszawa: PTTK "Kraj", 2009, 498 p.
27. Kowieska U. Kultura fizyczna w programach i działalności związków zawodowych w II Rzeczypospolitej, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1997, 296 p.
28. Kowieska U. Miejsce i rola związków zawodowych w realizacji polityki państwa w zakresie kultury fizycznej w II Rzeczypospolitej, *Przełomy w Historii. Pamiętnik*, 1995, No. 3, 447-452 pp.
29. Kowieska U. Wczasy pracownicze w Polsce w okresie międzywojennym (w świetle programów działania instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych), *Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce*, 1993, No 37, 109-120 pp.
30. Kraś J. Turystyka w Polsce w I połowie XX wieku, *Kwartalnik Edukacyjny*, 2009, No 1, 9-20 pp.
31. Krygowski W. Turystyka w Polsce, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1936, 258 p.
32. Krygowski W. Turystyka w Polsce, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1937, 244 p.
33. Kulczycki Z. 100 lat społecznej turystyki w Polsce: szkice z dziejów PTTK i jego poprzedników, Warszawa: ZG PTTK, 1973, 183 p.
34. Kulczycki Z. Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa: Sport i Turystyka, 1977, 198 p.
35. Laskiewicz H. Robotnicze Towarzystwo Turystyczne (1934-1939), *Ziemia*, 1979, No 2, 58-62 pp.
36. Leszczycki S. Ruch uzdrowiskowo letniskowy w Polsce, Kraków: Drukarnia Bratniej Pomocy Medyków UJ, 1938, 116 p.
37. Leszczycki S. Uzdrowiska Polski: ich rozmieszczenie oraz rozwój w latach 1921-1938, Kraków, 1939, 216 p.
38. Leszczycki S. Współczesne zagadnienia turystyki, Kraków, 1937, 106 p.
39. Leszczycki S. Zadania i cele Państwowej Rady Turystycznej, *Turyzm Polski*, 1939, No 1, 1-4 pp.
40. Lewan M. Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków: Wydaw. "Proksenia", 2004, 106 p.
41. Łazarek M. Śladami historii turystyki: od starożytności do współczesności, Lublin, 2005, 177 p.
42. Łotocki J. Hotel i pensjonat jako przedsiębiorstwo, Kraków, 1939, 111 p.
43. Małolepszy E. Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 r., *Folia turistica. Historia turystyki*, 2008, No 19, 141-153 pp.
44. Mileski W. Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1937, 244-245 pp.
45. Mileski W. Przewodnik po Polsce, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1938, 228 p.
46. Mileski W. Walery Goetel "Turystyka w Polsce jako czynnik poprawy sytuacji gospodarczej", *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1932, 209-210 pp.
47. Mileski W. Ziemia, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1932, 211 p.
48. Milewska M. Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, 386 p.
49. Milewska M. Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Warszawa, 1963, 258 p.
50. Nowodworski W. Województwa wschodnie w świetle tytułów książek, Warszawa: Wydawnictwo zarządu głównego Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, 1938, 131-144 pp.
51. Orłowicz M. Domy wycieczkowe dla młodzieży w Polsce i zagranicą, *Wychowanie Fizyczne*, 1934, No 6-8, 368-380 pp.
52. Orłowicz M. Działalność rządu na polu popierania turystyki, *Wiechy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie*, 1927, 156-168 pp.
53. Orłowicz M. Moje wspomnienia turystyczne, Wrocław: Ossolineum, 1970, 398 p.
54. Orłowicz M. Monografia Polesia, *Ziemia*, 1923, No 3, 62-63 pp.
55. Orłowicz M. Organizacja opieki państwowej nad turystyką i przemusem turystycznym w Polsce, *Wychowanie Fizyczne*, 1932, No 1-4, 20-27 pp.
56. Orłowicz M. Organizacja opieki państwowej nad turystyką w Polsce, *Ziemia*, 1926, No 8, 114-116 pp.
57. Orłowicz M. Organizacja turystyki w Polsce, *Wychowanie Fizyczne*, 1933, No 10, 361-369 pp.

58. Orłowicz M. Turystyka w Polsce w 1921 roku, *Ziemia*, 1922, No 3, 94-100 pp.
59. Orłowicz M. Zjazd towarzystw turystycznych w Warszawie, *Ziemia*, 1927, No 10, 158-159 pp.
60. Ostrowski S. Ruch turystyczny w Polsce, Warszawa: Sport i Turystyka, 1972, 318 p.
61. Pawlikowski J. Przegląd turystyczny, *Wiechy. Rocznik poświęcony góróm i góralszczyźnie*, 1933, 263 p.
62. Pawlikowski J. Przegląd turystyczny, *Wiechy. Rocznik poświęcony góróm i góralszczyźnie*, 1932, 212-213 pp.
63. Pawlikowski J. Przegląd turystyczny. Rok IV (1927-1928), *Wiechy. Rocznik poświęcony góróm i góralszczyźnie*, 1928, 209-212 pp.
64. Podworski S. Turystyka w naszym życiu gospodarczym, Warszawa: Nakładem Instytutu Praktycznej Wiedzy Gospodarczej, 1933, 112 p.
65. Przydział M. Szkolne wycieczki turystyczne w prawie polskiej na przełomie XIX i XX wieku // *Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007)*, Rzeszów, 2008, 108-121 pp.
66. Pustoła J. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce międzywojennej: statystyka, rozmieszczenie przetrzerenne, dynamika, standarty, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986, 202 p.
67. Reczek W. Model organizacyjny turystyki w Polsce, Warszawa: Sport i Turystyka, 1969, 217 p.
68. Grodzicki L. Rocznik Ziemi Wschodnich. Kalendarz na rok 1937, Warszawa: Wydawnictwo zarządu głównego Towarzystwa Rozwoju Ziemi Wschodnich, 1936, 327 p.
69. Srebrakowski A. Targi Północne w Wilnie 1928-1939, *Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Prof. W. Wrzeźnińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, Toruń, 2004, 781-787 pp.
70. Szymański L. Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, 1997, 312 p.
71. Twarog J.-B. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddziały 1908-1950 (wg stanu wiedzy z 2003 r.), URL: http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_ptk_om. (reference date: 18.08.2015).
72. Umiński J. Działalność organów administracji państwowej w dziedzinie turystyki w województwie pomorskim w latach 1924-1939, URL: http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_wojkomtur_1. (18.08.2015).
73. Umiński J. Polski Touring Klub a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, URL: http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_touring. (reference date: 18.08.2015).
74. Wąsowski B. Zarys działalności Polskiego Biura Podróży "Orbis" w latach 1923-1939, Warszawa: Nakładem P.B.P. "Orbis", 1973, 188 p.
75. Węgrzecki M. Ruch turystyczny w Polsce w roku 1929, Warszawa: Nakładem Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, 1930, 175 p.
76. Węgrzecki M. Turystyka, *Rocznik Ziemi Wschodnich. Kalendarz*, 1934, 282-288 pp.
77. Węgrzecki M. Zagadnienia hotelarstwa i kwaterunku turystycznego na Ziemiach Wschodnich, *Rocznik Ziemi Wschodnich. Kalendarz*, 1936, 219-224 pp.
78. Wilgat T. Rozmieszczenie przemysłu pensjonatowo-hotelowego w Polsce, Kraków, 1939, 122 p.
79. Wisznicki M. Dziedziny pracy krajoznawczej, *Ziemia*, 1926, No 9, 137-138 pp.
80. Wisznicki M. Wycieczka krajoznawcza, *Ziemia*, 1929, No 10, 154-157 pp.
81. Zawistowska H. Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki w Polsce, Warszawa, 2008, 208 p.
82. Żawrocki O. Wstępne czynności przy organizowaniu wycieczek i obozów, *Wychowanie fizyczne*, 1931, No 4, 170-175 pp.

**TOURISM AND RECREATION IN WESTERN BELARUS IN THE 1920s-1930s IN
POLISH HISTORIOGRAPHY****Ganski U.A.***Republican Institute for Higher Education*

Abstract. The article is devoted determination of the contribution of Polish explorers to the study of the history of tourism and recreation in the Western Belarus of 1920-1930s. For these purposes researched the legacy of authors of interwar period, analyzed post-war publications and characterized modern publications on the research topic. The article notes that despite the abundance in Polish historiography publications on history of tourism and leisure in 1920-1930s, the problems of their development in Belarusian lands that were at that time part of the Polish state, is not adequately addressed; how the interwar and modern Polish publications on the history of Belarusian tourism either very fragmentary or do not contain a pronounced regional specificity which determines a high degree of relevance of such studies in the Belarusian historical science.

Keywords: Tourism. Recreation. Historiography. Western Belarus. Belarus. Poland. Interwar period.

Сведения об авторе:

Ганский Владимир Александрович, кандидат исторических наук, кандидат экономических наук, доцент, Республиканский институт высшей школы, 220007, г. Минск, ул. Московская, 15. E-mail: ganski@tut.by.

Ganski Uladzimir Aliksandravič, PhD in History, PhD in Economics, Associate Professor, Republican Institute for Higher Education, 220007, Minsk, Maskouskaja St., 15. E-mail: ganski@tut.by.

Ссылка для цитирования:

Ганский В.А. Туризм и отдых в западной Беларуси 1920-1930-х гг. в польской историографии // Гуманитарный научный вестник. 2017. №9. С. 10-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№9-Ganski.pdf>